

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364599>

УДК 61

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

С.М. Безроднова,

д.м.н., проф., зав.каф. пропедевтики детских болезней с курсом
дополнительного профессионального образования

Г.Я. Савина,

асс.кафедры пропедевтики детских болезней с курсом
дополнительного профессионального образования,

Ставропольский государственный медицинский университет,

г. Ставрополь

М.И. Лаврова,

заведующая отделением профилактики и медико-социальной помощи
детям и подросткам, врач педиатр,

Городская детская клиническая поликлиника №2 города Ставрополя,

г. Ставрополь,

Т.Н. Шишалова,

к.м.н., асс. кафедры пропедевтики детских болезней с курсом
дополнительного профессионального образования

Т.А. Солдатова,

студентка 3 курса, направления подготовки 34.03.01 «Сестринское
дело», факультет гуманитарного и медико-биологического

образования,

Ставропольский государственный медицинский университет,

г. Ставрополь

Аннотация: Медицинская сестра выделяет факторы риска, формирует основные рекомендации по уходу за ребенком, участвует в школе по грудному вскармливанию, по массажу. Обязательным условием работы медицинской сестры кабинета здорового ребенка является профессиональная подготовка в сфере профилактической медицины и опыт работы с детьми раннего возраста.

Ключевые слова: кабинет здорового ребенка, ребенок, первый год жизни

THE ROLE OF A NURSING TECHNICIAN IN THE WORK OF A HEALTHY CHILD'S ROOM

S.M. Bezrodnova,

MD, Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases with a Course of Continuing Professional Education

G.Ya. Savina,

Assistant of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases with a Course of Continuing Professional Education, Stavropol State Medical University, Stavropol

M.I. Lavrova,

Head of the Department of Prevention and Medical and Social Care for Children and Adolescents, Pediatrician, City Children's Clinical Polyclinic No. 2 of Stavropol, Stavropol,

T.N. Shishalova,

PhD, Assistant of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases with a Course of Continuing Professional Education
T.A. Soldatova, 3rd year student, training program 34.03.01 "Nursing", Faculty of Humanities and Medical-Biological Education, Stavropol State Medical University, Stavropol

Annotation: The nurse identifies risk factors, forms basic recommendations for child care, participates in a school on breastfeeding and massage. A mandatory condition for the work of a nurse in a healthy child's office is professional training in the field of preventive medicine and experience working with young children.

Keywords: healthy child's office, child, first year of life

Одной из важнейших современных профилактических задач является формирование здоровья подрастающего поколения через обучение здоровому образу жизни и гигиеническое воспитание [1].

Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев жизни является материнское молоко, соответствующее особенностям его пищеварительной системы и обмена веществ, обеспечивающее адекватное развитие детского организма [2-5].

Таким образом, формирование здоровья ребенка во многом зависит от организации профилактической работы в детских поликлиниках.

Целью работы является изучение работы кабинета здорового ребенка в детской поликлинике и роль медицинской сестры в нем.

Обсуждение: Кабинет здорового ребенка (КЗР) – это кабинет, основной функцией которого является профилактическая работа с детьми, направленная на сохранение здоровья ребенка, его оптимальное развитие и эффективное воспитание. Медицинская сестра КЗР осуществляет профилактическую и пропагандистскую работу по гигиеническому воспитанию с молодыми родителями, беременными женщинами.

Обязанностью медсестры КЗР является оценка темпов физического и психомоторного развития в соответствии с возрастом ребенка, описание его развития на момент осмотра и формирование медико-педагогических рекомендаций в рамках своей компетенции. Правильная оценка базируется на знании анатомо-физиологических особенностей детского возраста, закономерностей возрастных изменений детской психики и моторного развития. Работа медсестры КЗР условно включает два принципиальных направления: консультирование по вопросам развития ребенка, его воспитания и вскармливания; проведение занятий в обучающих школах.

Школа поддержки грудного вскармливания расположена на базе кабинета здорового ребенка, куда направляются беременные женщины, а затем и кормящие матери. Консультации включают в себя контрольное кормление ребенка, наблюдение за кормлением грудью (положение тела ребенка и матери, состояние молочных желез, техника прикладывания к груди, техника сосания). При необходимости проводится обучение матери правильному прикладыванию к груди, при недостаточном количестве молока, даются советы по стимуляции лактации, режиму кормления ребенка, по питанию матери. С каждой, кормящей грудью женщиной, посетившей кабинет здорового ребенка, проводятся беседы о значении грудного вскармливания и о профилактике гипогалактии.

Ведется работа по своевременному введению прикормов, по приготовлению блюд прикорма.

В школу обучения навыкам массажа направляются родители детей раннего возраста.

Основные цели и задачи школы: повышение информированности родителей о физическом воспитании детей, формировании у детей двигательных навыков в соответствии с возрастом и состоянием здоровья; обучение родителей индивидуальным комплексам профилактического массажа и гимнастики, соответственно возрасту; обучение родителей режиму дня, принципам закаливания; обеспечение родителей методическими материалами.

В проведенном исследовании, по выбранным критериям, проанализирована работа КЗР в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №2» (ГБУЗ СК ГДКП №2) за период с 2022 г. по 2024г.

Таблица 1 – Анализ деятельности кабинета здорового ребенка

Деятельность поликлиники	2022	2023	2024
Поступило новорожденных	1033	969	960
Количество посещений на первом году жизни	1618	1985	1963
Консультации по грудному вскармливанию	161	114	112
Консультации по массажу	2100	2337	2281
Посетило кабинет здорового ребенка (всего)	2800	3986	4087

Таким образом, из проведенного анализа данных видно, что количество поступивших под наблюдение новорожденных, уменьшалось в период с 2022 по 2024 год, но при этом, общее количество детей первого года жизни, обращавшихся в КЗР, увеличилось. Количество консультаций по грудному вскармливанию несколько уменьшилось, а количество консультаций по вопросам общего массажа возрастает. Отмечен прирост количество детей посещающих КЗР ежегодно. Полученные результаты позволили оценить эффективность проведения обучающих мероприятий (школ) с будущими и молодыми родителями в условиях детской поликлиники.

Заключение. Кабинет здорового ребенка находится в составе ГБУЗ СК ГДКП №2. Основной миссией данного кабинета является

профилактическая работа с неорганизованными здоровыми детьми от 0 до 7-х лет, а также молодыми родителями и кормящими матерями.

Родители и дети посещают КЗР для того, чтобы получить рекомендации по режиму дня, вопросам сохранения грудного вскармливания, питания, физическому воспитанию, закаливанию и подготовке детей к поступлению в дошкольное учреждение и т.д.

В условиях КЗР осуществляется профилактическая и просветительская работа по гигиеническому воспитанию с беременными женщинами, молодыми родителями, целью которой является формирование и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Список литературы

[1] Наблюдение за здоровым ребенком в условиях поликлиники: учебное пособие / Н.А. Федько, Е.В. Попова, Е.В. Иваницкая [и др.]. – Ставрополь. СтГМУ. 2020. 58 с.

[2] Методические рекомендации. Программа оптимизации вскармливания детей первого года в Российской Федерации. ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» – М.: 2019. 206 с.

[3] Нутрициология и клиническая диетология. Национальное руководство / Под редакцией Тутельяна В.А., Никитюка Д.Б. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2020. 652 с.

[4] Питание здорового и больного ребенка: пособие для врачей / Под ред. Тутельяна В.А., Никитюка Д.Б. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2020. 652 с.

[5] Воронцов И.М. Питание беременных и кормящих женщин / И.М. Воронцов // Вопросы детской диетологии. – 2004. 1.2. № 1. 11-13 с.

[6] Детское питание. Руководство для врачей / Под ред. Тутельяна В.А., Коня И.Я. // 4-е изд. – М.: Медицинское информационное агентство, 2017. 784 с.

[7] Клиническая диетология детского возраста. Руководство для врачей / под ред. Боровик Т.Э., Ладодо К.С. // 2-е изд. – М.: Медицинское информационное агентство, 2015. 720 с.

[8] Конь И.Я. Питание беременных женщин, кормящих матерей и детей 1-го года жизни. / И.Я. Конь, М.В. Гмошинская, Т.В. Абрамова – М.: МЕДпресс-информ, 2014. 151 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Monitoring a healthy child in a polyclinic setting: a tutorial / N.A. Fedko, E.V. Popova, E.V. Ivanitskaya [et al.]. – Stavropol. StSMU. 2020. 58 p.
- [2] Methodical recommendations. Program for optimizing feeding of children of the first year in the Russian Federation. Federal State Autonomous Institution "National Medical Research Center for Children's Health" – Moscow: 2019. 206 p.
- [3] Nutrition and clinical dietetics. National guidelines / Edited by V.A. Tutelyan, D.B. Nikityuk – Moscow: GEOTAR-Media. 2020. 652 p.
- [4] Nutrition of a healthy and sick child: a manual for doctors / Edited by V.A. Tutelyan, D.B. Nikityuk – Moscow: GEOTAR-Media. 2020. 652 p.
- [5] Vorontsov I.M. Nutrition of pregnant and lactating women / I.M. Vorontsov // Issues of pediatric dietetics. – 2004. 1.2. No. 1. 11-13 p.
- [6] Baby nutrition. Handbook for doctors / Ed. Tutelyan V.A., Kon I.Ya. // 4th ed. – Moscow: Medical Information Agency, 2017. 784 p.
- [7] Clinical dietetics of childhood. Handbook for doctors / Ed. Borovik T.E., Ladodo K.S. // 2nd ed. – Moscow: Medical Information Agency, 2015. 720 p.
- [8] Kon I.Ya. Nutrition of pregnant women, lactating mothers and children of the 1st year of life. / I.Ya. Horse, M.V. Gmoshinskaya, T.V. Abramova – M.: MEDpress-inform, 2014. 151 p.

© С.М. Безроднова, Г.Я. Савина, М.И. Лаврова, Т.Н. Шишалова,
Т.А. Солдатова, 2025

Поступила в редакцию 5.03.2025
Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Безроднова С.М., Савина Г.Я., Лаврова М.И., Шишалова Т.Н., Солдатова Т.А. Роль медицинской сестры в работе кабинета здорового ребенка // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 42-47. URL: <https://ip-journal.ru/>